

STRUMENTI AUTOVALUTATIVI PER SUPPORTARE E MIGLIORARE LA PROGETTAZIONE VALUTATIVA

Principio guida	Domande guida
1. Formulare RdA chiari e misurabili	<ul style="list-style-type: none"> - Gli obiettivi di apprendimento sono formulati in modo chiaro, specifico e osservabile? - Riflettono una progressione tra i diversi livelli di complessità cognitiva? - Sono allineati con le esigenze professionali o accademiche degli studenti? - Sono sufficientemente dettagliati da guidare la valutazione e l'insegnamento?
2. Definire lo scopo della valutazione	<ul style="list-style-type: none"> - Lo scopo della valutazione è chiaramente definito e comunicato agli studenti? - I metodi valutativi scelti riflettono lo scopo dichiarato? - Lo scopo della valutazione è integrato nel percorso didattico complessivo? - Quali dimensioni (prodotto, processo, progresso) sono maggiormente rappresentate nella valutazione?
3. Pianificare attività valutative allineate ai RdA	<ul style="list-style-type: none"> - Le attività valutative progettate misurano in modo diretto e completo i risultati di apprendimento attesi? - Le modalità di valutazione incoraggiano un apprendimento autentico e significativo? - Sono state considerate strategie diversificate per rispondere alle diverse esigenze degli studenti? - Il feedback fornito agli studenti è chiaro, tempestivo e utile per il miglioramento continuo?
4. Scegliere modalità di valutazione inclusive	<ul style="list-style-type: none"> - Le modalità di valutazione proposte consentono a tutti gli studenti di dimostrare pienamente le loro competenze? - Sono stati eliminati ostacoli strutturali, cognitivi o tecnologici che potrebbero influenzare l'accesso alla valutazione? - Gli studenti hanno opportunità di partecipare attivamente al processo valutativo (autovalutazione, co-valutazione)? - Sono stati adottati strumenti per promuovere equità e inclusività nella valutazione?
5. Progettare strumenti di valutazione trasparenti	<ul style="list-style-type: none"> - I criteri di valutazione sono formulati in modo chiaro e comprensibile per tutti gli studenti? - Gli studenti hanno accesso ai criteri di valutazione fin dall'inizio del corso o dell'attività? - Sono stati forniti esempi pratici per chiarire le aspettative? - Il feedback fornito è dettagliato e orientato al miglioramento continuo?
6. Monitorare e ri-progettare le pratiche valutative	<ul style="list-style-type: none"> - Gli studenti hanno compreso i criteri e le modalità di valutazione? Se no, cosa posso modificare? - I risultati delle valutazioni riflettono effettivamente il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi? - Le modalità di valutazione utilizzate tengono conto della diversità degli studenti? - I feedback raccolti dagli studenti sono stati utilizzati per apportare modifiche significative? - Quali strumenti o approcci nuovi posso integrare per migliorare il processo valutativo?

NB: Vi invitiamo a utilizzare questa rubrica non come un elenco di regole rigide, ma come un punto di partenza per riflettere sulle vostre pratiche e scoprire nuove opportunità per crescere come docenti e facilitatori dell'apprendimento.

Critério	Livello Eccellente	Livello Adeguato	Livello Parziale	Livello Insufficiente
RdA	Gli RdA sono chiari, misurabili e pienamente allineati ai livelli cognitivi della Tassonomia di Bloom, con esempi contestualizzati.	Gli RdA sono chiari e misurabili ma senza esempi concreti o un collegamento diretto al contesto professionale.	Gli RdA sono parzialmente definiti; alcuni non sono misurabili o coerenti con i livelli cognitivi della Tassonomia.	Gli RdA non sono chiari, misurabili o pertinenti al contesto.
Scopo della Valutazione	Lo scopo della valutazione è chiaramente definito e riflette un'adeguata combinazione tra prodotto, processo e progresso, con una chiara integrazione nel percorso didattico.	Lo scopo è definito, ma si concentra su un solo aspetto (prodotto, processo o progresso), senza integrazione.	Lo scopo è vago o poco coerente con i risultati di apprendimento attesi.	Lo scopo non è definito o non è coerente con il percorso didattico.
Allineamento Costruttivo	Le attività di insegnamento, apprendimento e valutazione sono pienamente allineate agli RdA. Sono incluse attività autentiche e strumenti diversificati.	Le attività di valutazione sono allineate agli RdA, ma l'uso di attività autentiche o strumenti diversificati è limitato.	L'allineamento tra attività di valutazione e RdA è parziale o incoerente.	Non vi è allineamento tra attività di valutazione, obiettivi didattici e RdA.
Inclusività	Sono state adottate modalità di valutazione diversificate e inclusive, con accomodamenti specifici per studenti con bisogni particolari.	Sono presenti alcune modalità di valutazione inclusive, ma gli accomodamenti sono limitati o non specifici.	Le modalità di valutazione sono standardizzate e non tengono pienamente conto della diversità degli studenti.	Le modalità di valutazione non considerano l'inclusività o le barriere strutturali/cognitive.
Trasparenza	Gli strumenti di valutazione (rubriche, checklist, guide esplicative) sono chiari, dettagliati e disponibili agli studenti fin dall'inizio del corso.	Gli strumenti di valutazione sono chiari e disponibili, ma mancano dettagli o non vengono forniti all'inizio del corso.	Gli strumenti di valutazione sono parzialmente definiti, con criteri poco chiari o applicabili solo in parte.	Gli strumenti di valutazione sono assenti o poco chiari, causando confusione e mancanza di fiducia tra studenti e docenti.
Monitoraggio e Ri-progettazione	Sono stati raccolti feedback regolari dagli studenti e implementate modifiche significative per migliorare le pratiche valutative.	È stato raccolto feedback, ma le modifiche apportate sono limitate o marginali.	Il feedback degli studenti è stato raccolto solo in parte e non ha portato a cambiamenti significativi.	Non è stato raccolto feedback dagli studenti o le pratiche valutative non sono state modificate per migliorarne l'efficacia.

NB: Vi invitiamo a utilizzare questa rubrica non come un elenco di regole rigide, ma come un punto di partenza per riflettere sulle vostre pratiche e scoprire nuove opportunità per crescere come docenti e facilitatori dell'apprendimento.

